

INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA CAPSULITE ADESIVA

PHYSIOTHERAPEUTIC INTERVENTION IN ADHESIVE CAPSULITIS

Bruno da Cruz Dutra¹
Rosileide Alves Livramento²

DOI: 10.5281/zenodo.10396559

Envio:05/12/2023
Aceite:18/12/2023

Resumo: A capsulite adesiva se caracteriza por uma reação inflamatória na cápsula articular, resultando em espessamento e contratura que levam à diminuição da amplitude de movimento, presença de dor e aderência capsular. No tratamento fisioterapêutico, são empregados diversos procedimentos, como movimentos passivos, calor profundo, ultra-som, eletroterapia, acupuntura e laser. Destaca-se a obtenção de resultados satisfatórios, como o aumento da amplitude de movimento e o alívio ou interrupção da dor. **Objetivo:** Analisar as evidências do tratamento fisioterapêutico da capsulite adesiva. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. **Resultados:** Os resultados promissores dessas pesquisas evidenciam a eficácia da fisioterapia como uma abordagem apropriada para este tipo de condição, sendo que quanto mais cedo a intervenção terapêutica for realizada, mais favoráveis serão os desfechos.

Palavras-chaves: Intervenção, Capsulite Adesiva, Ombro, Tratamento Fisioterapêutico.

Abstract: Adhesive capsulitis is characterized by an inflammatory reaction in the joint capsule, resulting in thickening and contracture that lead to decreased range of motion, presence of pain, and capsular adhesion. In physiotherapeutic treatment, various procedures are employed, such as passive movements, deep heat, ultrasound, electrotherapy, acupuncture, and laser. Noteworthy are the satisfactory outcomes, including increased range of motion and relief or cessation of pain. **Objective:** To analyze the evidence of physiotherapeutic treatment for adhesive capsulitis. **Methodology:** This is a literature review research. **Results:** The promising results of these studies highlight the effectiveness of physiotherapy as a suitable approach for this type of condition, with earlier therapeutic intervention leading to more favorable outcomes.

Keywords: Intervention, Adhesive Capsulitis, Shoulder, Physiotherapeutic Treatment..

¹ Acadêmico do curso de Fisioterapia do Centro Universitário FAMETRO.

² Coorientadora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário FAMETRO.

1 INTRODUÇÃO

Fernandes (2014) afirma que a capsulite adesiva, ou "ombro congelado", é uma condição idiopática que afeta cerca de 3 a 5% da população, principalmente mulheres com 50 anos ou mais. Sua etiologia ainda não é completamente compreendida devido a vários fatores que contribuem para a rigidez articular. A fisiopatologia é dividida em primária e secundária, sendo a primeira de origem desconhecida, enquanto a segunda está associada a causas identificáveis, como traumas, fraturas, tendinites, cirurgias, entre outros.

Segundo Branquinho e Rocha (2015) a capsulite adesiva é uma condição específica, marcada por uma inflamação crônica na cápsula articular e no revestimento sinovial, resultando em espessamento, fibrose e aderência que causam dor, rigidez passiva e ativa no ombro. Os sintomas incluem dor mal localizada no ombro, que surge espontaneamente, sem histórico de trauma, levando rapidamente à perda de movimento do ombro. A dor, intensa mesmo em repouso, é especialmente pronunciada à noite. Isso resulta em restrição da mobilidade em todos os movimentos do ombro.

O desenvolvimento clínico da capsulite adesiva ocorre em três fases: a aguda, que dura de dois a nove meses e é marcada por dor intensa à noite e perda de amplitude nos movimentos do ombro; a de enrijecimento, com redução da intensidade da dor e bloqueio total da abdução e rotações, estendendo-se por cerca de 12 meses; e a de descongelamento, caracterizada pela gradual recuperação dos movimentos, podendo durar de nove a vinte e quatro meses, com a possível restauração espontânea da elasticidade cápsulo-ligamentar (FERNANDES, 2015).

O diagnóstico da capsulite adesiva pode ser estabelecido por meio de exames de radiografia e ultrassonografia. A abordagem terapêutica deve visar a prevenção da progressão da doença. A intervenção médica envolve a administração de fármacos anti-inflamatórios, infiltração intra-articular no ombro e, em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos. A opção cirúrgica é recomendada para situações mais severas que não respondem ao tratamento conservador, incluindo fisioterapia, e para aqueles com progresso limitado na recuperação. É fundamental que o paciente adquira conhecimento sobre a condição, pois, mesmo com uma evolução gradual, há perspectiva de cura (BRANQUINHO E ROCHA, 2015)

Cronemberger e Souza (2013) afirmam que a abordagem fisioterapêutica alivia os sintomas em pacientes com Capsulite Adesiva no ombro, proporcionando

benefícios significativos. Seu objetivo é eliminar o desconforto e recuperar a mobilidade e função do ombro, incorporando técnicas de cinesioterapia combinadas com recursos de eletroterapia.

Assim, o tratamento fisioterapêutico da CA do ombro tem sido referência a diminuição dos sintomas e melhora gradual da amplitude articular do ombro, logo, devolvendo a qualidade de vida do paciente com recursos conservadores e sem necessidade de intervenção cirúrgica. Com isto, o objetivo do presente artigo é demonstrar a intervenção fisioterapêutica na capsulite adesiva.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura sendo composta por artigos científicos, revistas científicas e livros. As bases de dados utilizadas foram: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), PubMed (National Library of Medicine) e PEDro (Physiotherapy Evidence Database), utilizando os seguintes descritores: Intervenção, Capsulite Adesiva, Ombro, Tratamento Fisioterapêutico e seus correspondentes em inglês, podendo estar no título ou no resumo. Além disso, a biblioteca da Fаметro também foi utilizada para pesquisa de livros que abordem sobre os descritores citados anteriormente.

Os critérios de inclusão determinado no presente trabalho são: artigos que abordem sobre o tratamento Fisioterapêutico da capsulite adesiva no ombro e artigos que demonstrem alguma técnica de tratamento fisioterapêutico e artigos que abordam a capsulite adesiva em outros aspectos; artigos publicados em português e inglês entre o período de 2013 a 2023. Os critérios de exclusão determinados são: artigos que utilizem técnicas não fisioterapêuticas de e artigos não disponibilizados na integra.

No que concerne ao quantitativo de pesquisa foram quantificados 350 artigos sobre o tema, utilizando as bases de dados PubMed, Scielo, PEDro e Lilecs. Posteriormente foram excluídos 330 artigos, e onde os mesmos foram excluídos de acordo com parâmetro de exclusão adotados no presente trabalho. Através dos métodos de busca foram identificados 20 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão, usando as bases de dados SCIELO, LILACS e BVS, onde realizou os cruzamentos com os descritores que desenvolveram os números quantitativos de artigos

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No quadro 1, estão demonstradas as características dos estudos incluídos nesta revisão bibliográfica, apresentando os seguintes itens: autor, ano de publicação, tema, base de dados e resultados. Dessa forma, foram incluídos: 4 estudos do 4 PubMed, 2 Scielo, 3 PEDro e 1 Lilecs representando 10 estudos sobre o referido tema.

Quadro 1 - Resultados da pesquisa.

Ano	Autor	Título	Base de dados	Principais resultados
2018	PILATI, A. L.	Tratamento fisioterapêutico da capsulite adesiva do ombro através do método de maitland	PubMed	o método Maitland é uma ferramenta válida para a melhora do quadro algico e como recurso de tratamento proporciona melhoras de sintomas e funcionalidade e possibilita o tratamento das causas de uma CA.
2021	JÚNIOR, R. R. e CARNEIRO, O. B.	Condutas fisioterapêuticas no paciente idoso com capsulite adesiva secundária sistêmica pós tireoidectomia: relato de experiência	PubMed	Através das intervenções fisioterapêuticas realizadas ao longo do tratamento, observou-se uma notável evolução com um prognóstico eficaz para o paciente. Ele demonstrou ganho satisfatório na amplitude do ombro direito, destacando maior independência nos membros superiores durante a caminhada, aumento da mobilidade e relatando redução da dor tanto nas atividades diárias quanto nos exercícios prescritos para realização domiciliar.
2013	BLANCHARD, V. et al	Kinesiotherapy in the treatment of urinary incontinence in the elderly	PubMed	Os resultados desta revisão sugerem que as injeções de corticosteroides têm um efeito maior a curto prazo em comparação com as intervenções fisioterapêuticas. Esse efeito diminui ao longo do tempo, com apenas um pequeno benefício das injeções a longo prazo.
2020	NAKANDALA, P. et al.	the efficacy of physiotherapy interventions in the treatment of adhesive capsulitis: A systematic review	PEDro	As evidências empíricas sugerem que certas técnicas e modalidades de fisioterapia são fortemente recomendadas para o alívio da dor, melhoria da amplitude de movimento e status funcional em pacientes com capsulite adesiva, enquanto outras são moderadamente ou levemente recomendadas. No entanto, a eficácia de uma modalidade de tratamento sobre outra é incerta.

2015	JASON, I. et al	Physiotherapy interventions for adhesive capsulitis of shoulder: a systematic review	PE德罗	A pesquisa dele encontrou um nível suficiente de evidência para a fisioterapia no tratamento da capsulite adesiva no ombro. Em particular, o tratamento manual deve ser combinado com exercícios comumente indicados ou fisioterapia convencional, uma vez que isso permanece como o cuidado padrão.
2013	JAIN, K e SHARMA, N. K.	The effectiveness of physiotherapeutic interventions in treatment of frozen shoulder/adhesive capsulitis: A systematic review	PubMed	Exercícios terapêuticos e mobilização são fortemente recomendados para reduzir a dor, melhorar a amplitude de movimento (ADM) e a função em pacientes nos estágios 2 e 3 da capsulite adesiva no ombro. A terapia a laser de baixa intensidade é fortemente sugerida para o alívio da dor e moderadamente sugerida para melhorar a função, mas não é recomendada para melhorar a ADM.
2018	SANTOS, G. S. et al.	Intervenção fisioterapêutica em capsulite adesiva: um relato de caso	PubMed	Faz se necessário novas pesquisas especificamente sobre capsulite adesiva. Dentre os artigos investigados, observou-se apenas prevalência de tratamentos para dor no ombro em geral.
2022	SUNG, J. et al.	The Effectiveness of Ultrasound Deep Heat Therapy for Adhesive Capsulitis: A Systematic Review and Meta-Analysis	PubMed	O presente estudo contribui para o crescente corpo de literatura ao utilizar ensaios recentes para avaliar os efeitos do ultrassom terapêutico de calor profundo na síndrome coronariana aguda (SCA). Descobrimos que o ultrassom terapêutico, quando acompanhado por co-intervenções, é um meio eficaz para melhorar a dor global.
2022	SIRE, A. et al.	Non-Surgical and Rehabilitative Interventions in Patients with Frozen Shoulder: Umbrella Review of Systematic Reviews	PubMed	Intervenções não cirúrgicas e reabilitadoras são indiscutivelmente eficazes no tratamento da síndrome do impacto do ombro (FS), mas não há evidências de que uma abordagem seja mais eficaz do que a outra em relação aos métodos relatados
2018	ALSUBHEEN, S. et al.	Effectiveness of Nonsurgical Interventions for Managing Adhesive Capsulitis in Patients With Diabetes: A Systematic Review	Scielo	A evidência de baixa qualidade sugere efeitos significativos da mobilização articular associada a exercícios na capsulite adesiva em pessoas com diabetes, embora a confiança nessa conclusão seja limitada devido ao alto risco de viés.

Ambos os autores convergem na importância da intervenção fisioterapêutica, especificamente utilizando o método de Maitland, no tratamento da Capsulite Adesiva

do Ombro. O objetivo principal do trabalho é elucidar a abordagem terapêutica, abrangendo desde os conceitos anatômicos e biomecânicos do complexo do ombro até a avaliação fisioterapêutica na condição em questão. Ambos destacam a relevância do método Maitland, ressaltando sua eficácia para fisioterapeutas que empregam terapia manual, proporcionando resultados positivos em pacientes com Capsulite Adesiva. A intervenção fisioterapêutica é considerada fundamental na reabilitação, abrangendo não apenas manobras e técnicas, especialmente em pacientes idosos (PILATI, 2018; Junior e Carneiro, 2021).

Os estudos de Blanchard et al. (2013), Nakandala et al. (2021) e Jason et al. (2015) convergem em diversos pontos em relação ao tratamento da capsulite adesiva. Blanchard et al. destacam a eficácia das injeções de corticosteroides em curto prazo, com efeitos significativos por volta de 6 a 7 semanas, principalmente na melhoria do resultado funcional. Nakandala et al. sugerem a combinação de ESWT, exercícios de alongamento, injeções de corticosteroides e fisioterapia como fortemente recomendada para melhorar dor, amplitude de movimento e funcionalidade em estágios 2 e 3 da capsulite adesiva. Jason et al. corrobora a importância da fisioterapia, destacando o tratamento manual combinado com exercícios ou fisioterapia convencional como padrão de cuidado.

Os estudos de Jain et al. (2013) e Santos et al. (2018) convergem ao recomendar fortemente exercícios terapêuticos e terapia de mobilização como abordagens eficazes para reduzir a dor e melhorar a função em pacientes com síndrome do ombro congelado nos estágios 2 e 3. Ambos destacam a importância das intervenções fisioterapêuticas, evidenciando melhorias clinicamente significativas. Essas descobertas são consistentes com os resultados de Sung et al. (2022), que, ao avaliar o ultrassom terapêutico de calor profundo, identificaram melhorias na dor geral. Embora Sung et al. não tenham encontrado benefícios adicionais em comparação com outras modalidades, os estudos coletivos enfatizam a relevância da fisioterapia como componente essencial no tratamento da síndrome do ombro congelado.

Em conjunto, tanto Sire et al. (2022) quanto ALsubheen et al. (2018) convergem para a necessidade de mais evidências de alta qualidade no campo do tratamento da síndrome do ombro congelado (SOC). Sire et al. destacam a escassez de estudos robustos e de alta qualidade ao analisar os efeitos das abordagens de reabilitação na gestão da SOC, apesar de resultados intrigantes. Da mesma forma, ALsubheen et al. indicam que, embora haja evidências de qualidade muito baixa, a combinação de

intervenções fisioterapêuticas pode ter efeitos variados na melhoria da função do ombro, amplitude de movimento e níveis de dor em pacientes com diabetes que têm capsulite adesiva.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo conduzido tem algumas limitações, notadamente uma carência de fontes bibliográficas relacionadas ao tema. Além disso, evidencia que a capsulite adesiva representa uma considerável restrição devido à sua natureza dolorosa e limitante, destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar para alcançar o sucesso no tratamento. A ausência de grupos de controle na maioria dos estudos dificulta a atribuição da melhoria ao tratamento aplicado ou à evolução natural da doença. Diante dessa lacuna, torna-se imperativo realizar novas investigações com uma amostra populacional mais abrangente para tornar os resultados mais significativos e confiáveis, incluindo a implementação de grupos de controle.

A análise dos resultados deste estudo permite concluir que as intervenções fisioterapêuticas desempenharam um papel significativo na melhoria do estado dos pacientes. Essas intervenções resultaram na redução da dor, no aumento da amplitude de movimento e na ampliação da força muscular, proporcionando uma maior funcionalidade no ambiente social em que vivem e promovendo independência para a realização de suas atividades diárias.

5. REFERÊNCIAS

- ADELSON COSTA DA SILVA, JOSIANE FONSECA LEDA, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, JOAQUIM ALBUQUERQUE VIANA, ALESSANDRA BÁRBARA CÉSAR DE FREITAS BOAVENTURA. (2023). **O efeito de diferentes modalidades de treinamento físico em pessoas hipertensas: uma revisão integrativa**. Amazon Live Journal, v.5(n.4), P.19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10215298>
- ALSUBHEEN, S. A.; NAZAI, G.; BOBOS, P.; MACDERMID, J. C.; OVEREND, T. J.; FABER, K. **Effectiveness of Nonsurgical Interventions for Managing Adhesive Capsulitis in Patients With Diabetes: A Systematic Review**, (2018).
- BLANCHARD, V.; BARR, S.; CERISOLA, F. L. **The effectiveness of corticosteroid injections compared with physiotherapeutic interventions for adhesive capsulitis: A systematic**, (2013).
- BRANQUINHO, J. P.; ROCHA, C. A. **Intervenção fisioterapêutica no tratamento da capsulite adesiva: um estudo de caso**, (2015).
- FERNANDES, M. R. **Correlação entre incapacidade funcional e qualidade de vida em pacientes com capsulite adesiva**. Acta Ortopédica Brasileira, vol. 23, núm. 2, (2015).
- FERNANDES, M. R. **Tratamento artroscópico da capsulite adesiva refratária do ombro**. Rev. Col. Bras. Cir. (2014).
- JAIN, T.; SHARMA, N. **The effectiveness of physiotherapeutic interventions in treatment of frozen shoulder/adhesive capsulitis: A systematic review**, (2013).
- JASON, J. I.; SUNDARAM, S. G.; SUBRAMANI, V. M. **Physiotherapy interventions for adhesive capsulitis of shoulder: a systematic review**, (2015).
- JÚNIOR, R. R.; CARNEIRO, O. B. **Condutas fisioterapêuticas no paciente idoso com Capsulite adesiva secundária sistêmica pós-tireoidectomia: relato de experiência**, (2021).
- NAKANDALA, P.; NANAYAKKARA, I.; WADUGODAPITIYA, S.; GAWARAMMANA, I. **The efficacy of physiotherapy interventions in the treatment of adhesive capsulitis: A systematic review**, (2021).
- PILATI, A. L. **Tratamento fisioterapêutico da capsulite adesiva do ombro através do método de maitland**, (2018).
- SANTOS, G. S.; NASCIMENTO, J. S.; PANASSOLLO, K.; SANCHES, M. B.; OGAWA, L. S.; COSTA, W. S.; SILVA, R. M.; TACON, K. C. **Intervenção fisioterapêutica em capsulite adesiva: um relato de caso**, (2018).
- SIRE, A.; AGOSTINI, F.; BERNETTI, A.; MANGONE, M.; RUGGIERO, M.; DINATALE, S.; CHIAPPETTA, A.; PAOLONI, M.; AMMENDOLIA, A.; PAOLUCCI, T. **Non-Surgical**

and Rehabilitative Interventions in Patients with Frozen Shoulder: Umbrella Review of Systematic Reviews, (2022).

SUNG, J.; LEE, J.; KIM, J. The Effectiveness of Ultrasound Deep Heat Therapy for Adhesive Capsulitis: A Systematic Review and Meta-Analysis, (2022).